

UDK: 636.32./38

QORAQALPOQ SURI QORAKO‘L QO‘YLARINING QIMMATLI GENOFONDI

D.Abduzoirova, k.x.f.f.d (PhD), katta ilmiy ходим

(Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti)

Annotatsiya. Maqolada qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylari bilan ishlagan olimlarning o‘tkazgan tajribalarida olgan natijalari hamda ushbu qo‘ylar genofondini saqlab qolish borasidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Qorako‘l qo‘ylari, qoraqalpoq suri, genofond, rangbaranglik, populyatsiya.

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментов ученых, работавших с каракалпакскими сур-каракольскими овцами, и их мнения по сохранению генофонда этих овец.

Ключевые слова. Каракульские овцы, каракалпакская порода, генофонд, разновидность, популяция.

Abstract. The article presents the results of the experiments of the scientists who worked with Karakalpak sur Karakol sheep, as well as the opinions on preserving the gene pool of these sheep.

Keywords. Karakol sheep, Karakalpak suri, gene pool, diversity, population.

Kirish. Prezidentimizning qarorlariga muvofiq Respublikamizda keyingi yillarda, qorako‘l qo‘ylarini urchitish va ularni ko‘paytirishga katta e‘tibor berilmoqda. Ixtisoslashgan qorako‘lchilik xo‘jaliklari (ko‘k) sherozi, sur, siren va olmos rangbarangliklari hamda kamyob (noyob) qoraqalpoq va surxondaryo surlari allaqachon o‘zining xaridorini topib ulgurgan. Ayniqsa, qoraqalpoq sur terilari xaridorgir, bozorgir antiqa terilar hisoblanadi. Ushbu antiqa surlar bilan institut olimlari 1986-yildan beri shug‘ullanadi. Qorako‘l qo‘ylari zot tiplari orasida Qoraqalpoq sur qo‘ylar rangbarangliklarining jozibadorligi, nafis gullari va jun qoplaminig ipaksimonligi bilan ajralib turadi. Dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlarida qorako‘lchilik bilan shug‘ullaniladi, ammo Qoraqalpoq suriga o‘xshash surlar hech qayerda uchramaydi.

Qoraqalpoq surining kelib chiqishi to‘g‘risida Yu.D.Djumanioyozov (1971), qorako‘l qo‘y zotining, Xorazm va Qoraqalpoq xududlarida paydo bo‘lishi va uning ko‘payishi bilan bir qatorda, Qoraqalpoq sur qo‘ylari ham paydo bo‘lgan bo‘lsa kerak deb taxmin qiladi. Eng ishonarli dalillardan biri sifatida X-asrda Xorazm vohasiga kelgan jug‘rofik sayohatchi arab Ibn Xakkul 978-yilda Xorazmda bu sur qo‘ylari borligini ko‘rgan va bozorda qora-qizg‘ish rangbaranglikdagi terilar sotilayotganligini va unga talab kattaligini bizga yozib qoldirgan.

Genetik fond, genofond (gen va frans. fond — asos) — individlarda mavjud bo‘lgan va mazkur populyatsiyani tashkil qiluvchi genlar yig‘indisi. Genofond irq va turlarning paydo bo‘lish jarayoni asosidir. “Genofond” terminini fanga rus olimi A. S. Serebrovskiy kiritgan. Populyatsiyadagi genlarning nisbiy takrorlanishi yetarli darajada katta populyatsiyalar miqyosida va tanlash ro‘y bermaydigan sharoitlarda avlodan-avlodga o‘zgarishsiz o‘tadi.

Qoraqalpoq surlari, asosan To‘rtko‘l, Beruniy va Ellikqal‘a, Qorao‘zak va Taxtako‘pir tumanlarida mahalliy aholi tomonidan hamda 2018-yilgacha “Jambasqal‘a”, “Qizil qal‘a” va “Buken-Merey” davlat xo‘jaliklarida urchitilgan edi, ammo O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16-avgustdagi PQ-4420 sonli qaroriga binoan ilmiy naslchilik tajriba stansiyalari tashkil etilishi ushbu antiqa qoraqalpoq surini, uning genofondini saqlab qolishga zamin yaratdi. Professor Raximov A.A., Djumanioyozov Yu.D., Zokirov M.D (1960) xulosa qilib, bu surning kelib chiqishini uzoq tarixga bog‘lab, to bizning asrimizning 1950-1958-yillarigacha bu surlar faqat odamlarning shaxsiy mulki sifatida ko‘paytirilgan va urchitilgan. Uni ko‘paytirish usullari sir saqlangan va ota-bobolari faqat o‘z bolalari, qarindosh urug‘lariga ko‘paytirish usullarini o‘rgatgan xolos. 2002-yilgacha Jambasqal‘a (Qizilqum) xo‘jaligida har xil bo‘g‘inga

xos qoraqalpoq surining 28000 bosh sur qo‘ylari mavjud edi. 2017-2018-yillarda qorako‘lchilik xo‘jaliklarini fermer xo‘jaliklarga o‘tkazish bo‘yicha davlat qarorlari asosida MChJ ga o‘tkazildi.

Qorako‘l qo‘ylarida mahsulotlar xilma-xilligi boshqa qo‘y zotlariga nisbatan ko‘pligi bu ularning morfologik, fiziologik va genetik jihatdan boshqa zotlarga nisbatan murakkab ekanligini ko‘rsatadi.

Bugungi kunda qorako‘l qo‘zilarini baholashda mavjud belgilarning deyarli barchasi yoki aksariyati miqdoriy belgilar bo‘lib, ularning shakllanishiga bir emas, balkim bir necha genlar ta‘sir ko‘rsatadi. Ularning ta‘sirida belgilar yuqori darajadagi o‘zgaruvchanlikka uchrab, ma‘lum bir yoki ko‘p belgilarning bir xilligiga va ularning turg‘unligiga erishish qiyin bo‘lib qoladi.

[5;6] sur rangli qorako‘l qo‘ylarida gullarning tip va shakllaridan tashqari yana bir qator ko‘rsatkichlar mavjudki, ularning past darajada namoyon bo‘lishi yaxshi gul sifatleri mavjudligi sharoitida ham qorako‘l terilarining xaridorgirligi va eksportbopligini, qo‘zilarning nasliy qimmatini pasaytiradi degan xulosaga kelib, bular jumlasiga sur rangi va rangbarangligining ifodalanishi, ularning teri sathi bo‘yicha tekisligi, jun tolasining pigmentlanishi kabi belgilarni kiritgan. Bu boradagi mutanosiblikka erishish, eksportbop mahsulot yetishtirishni ko‘paytirishni ta‘minlaydi.

Rangbarangliklarni mustahkamlashda gomogen tanlash yaxshi samara beradi. Gomogen tanlash olib borilganda o‘ziga o‘xshash rangbaranglikdagi qo‘zilarni olishda shamchiroq rangbarangligidagi qo‘ylarda 71,6% ni, po‘lati rangbarangligidagi qo‘ylarda 71,5% ni, o‘rikgul rangbarangligidagi qo‘ylarda 68,8% ni, qamar rangbarangligidagi qo‘ylarda 65,8% ni tashkil etgan. Naslli qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘zilari sinflarga taqsimlanganda, sara va birinchi sinfga mansublik shamchiroqgulda 66,3%, o‘rikgulda 60,5%, po‘latida 63,7%, qamarda 44,1-53,0 foiz atrofida bo‘lganligi aniqlangan [4; 8].

[2] yozishicha, sur rangining ifodalanishi, sur rangining qo‘zi terisi sathida aniq ko‘rinish hosil qilishi bilan belgilanadi. U qo‘zilarning nasliy, mahsulotning tovarlik qimmatini ko‘rsatuvchi asosiy seleksion ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Rangning past ifodalanishi sur rangining ko‘rinishini susaytiradi, natijada qo‘ylarning nasliy va mahsulotning sifatli qimmatligi pasayadi. Shu nuqtai nazardan ushbu belgining qayd etilgan ahamiyati asosli va seleksiya jarayonida unga e‘tibor berish lozim.

Sur qorako‘l qo‘ylari avlodlarining rangbarangliklarga taqsimlanishi, rangning namoyon bo‘lishi, tekisligi va o‘tish keskinligi kabi muhim ko‘rsatkichlarini o‘rganish asosida olingan avlodlarning aksariyat qismining kumushsimon rangbaranglikka ega bo‘lganini kuzatgan. Bunday qo‘zilarning o‘rtacha muvozanatlashgan salmog‘i 69,2 foizni tashkil etgan. Qo‘zilar orasida 10,6% tillasimon, 9,1% binafsha va 11,1% qora sur rangbarangliklariga mansub avlodlar chiqimi kuzatilgan. Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha gul tiplari orasida sezilarli farqlanishlar qayd etilmagan [7].

[3] yozishicha, gul uzunligi qorako‘l terilarining ipaksimonlik, yaltiroqlik, rang intensivligi va rangbaranglikning ifodalanishi kabi sifat belgilari bilan musbat korrelyatsion bog‘liqlikda bo‘lib, gul uzunligi qancha uzun bo‘lsa, teri sathi shuncha yuqori bo‘ladi.

Qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarida quyidagi rangbarangliklar uchraydi: shamchiroqgul, o‘rikgul, po‘lati, qamar va kam nisbatda chaqir hamda shabdor.

Shamchiroqgul sur terining rangi juda chiroyli. Uning har bir jun tolasini uzun va rangbarang bo‘lib tovlanadi. Junning tagi to‘q qora va qora rangli, uchi esa juda yaltiroq bo‘lib, huddi kechasi yonib turgan sham kabi va jun tolalarining uchi yong‘in bilan tutun aralshganday bo‘lib ko‘rinadi. Shamchiroq nomi ham shu belgisiga qarab qo‘yilgan. Jun tolasining rangi hamma joyida bir xil emas, shuning uchun yaltirog‘i juda yaxshidir. Teriga tushgan nur chiroyli aks berishi natijasida u baxmaldek tovlanib turadi. Teri tusidagi qisqa va qalam gullar bu manzaraning go‘zalligini yana ham oshiradi. Bunday teri beruvchi qo‘zilarni ko‘proq olish va sur qo‘ylarning bu tusini takomillashtirish uchun mahalliy chorvadorlar shamchiroq sur qo‘chqorlarni shu xil rang sovlilqlar bilan juftlaydilar. Bu xil sof zot qo‘ylarni bir xil belgisiga qarab juftlashda shamchiroq sur qo‘zilar 50% dan ortiq olinadi. [1].

O‘rikgul deb ataladigan sur terilarga uzoqdan diqqat bilan tikilib qaralsa, u haqiqatdan ham chamanday gullagan o‘rik gulining rangiga o‘xshaydi. Bu xil sur terilarda jun tolasining osti qora yoki to‘q jigar rang bo‘lib, so‘ng birdaniga ochiq qambar rangga, eng uchi esa kumush rangga aylangan bo‘ladi. Teri ustidagi qalam va dona gullar ketma-ket tartib bilan joylashganligi tufayli bir gulning uchi oldingi ikkinchi gulning ostini qoplab turadi va juni juda yaltiroq va ipaksimondir. Shuning uchun terining gullari rangbarang bo‘lib, yaltirab tovlanadi. Teri ustidagi har bir jun tolasi uzunligining uch yoki to‘rt xil rangli bo‘lgani va bu junlar teri sathiga tekis yoyilgani tufayli sur terilar juda ham chiroyli bo‘lib ko‘rinadi.

Sur terilar beruvchi qo‘chqorlar bilan huddi shu xil sovliqlarni juftlaganda 60-65% o‘rik gul qo‘zilar olish mumkin. O‘rik gul elita va I klass sur qo‘zilar bergan sovliqlarni shu xil qo‘chqorlardan qochirganda sur qo‘ylarning bu tusi takomillashadi.

Qoraqalpog‘istonda po‘lat tusli qo‘zilarni ham ko‘paytirishga e‘tibor beriladi. Po‘lat rangli sur junining tagi, asosan, qora bo‘lib, faqat uchi ya‘ni 1/5 qismigina och po‘lat tuslidir. Qalam, dona va chappa gullardan iborat bu xil teri gullarining tagi qora, uchi esa och po‘lat rangli bo‘lgani tufayli, bunday terilar ham chiroyli ko‘rinadi. Bunday sur terilarning juni odatda, qalin, ipaksimon, yaltiroq va gullari baquvvat bo‘ladi. Junlarining uzunligi 1,5-2 sm, gullari yirik, terining asosiy qismi qalam va dona gullar bilan qoplangan bo‘lib, ba‘zan bel va orqa qismlarida chappa yoki yol gullar ham uchraydi.

Bu xil sur terilar beruvchi qo‘chqor va sovliqlar juftlansa, 70-75 % gacha po‘lat sur qo‘zilar olinadi. Biroq shamchiroq sur qo‘chqorni o‘rik gul yoki po‘lat sur sovliq bilan va po‘lat sur qo‘chqorni shamchiroq yoki o‘rik gul sur sovliqlar bilan (sur rangidan har xil belgilariga qarab) juftlash ham qo‘llaniladi. Bu xil juftlashda natija bir xil rang belgisiga qarab sof zot urchitishga nisbatan pastroq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘ sur qo‘ylarini tez fursat ichida ko‘paytirish uchun yuqorida tasvirlangan uch xil qo‘chqorlar bilan qambar, guligaz va halili sovliqlari ham juftlanadi. Qambar, guligaz va halili tuslarni shamchiroq, o‘rik gul va po‘lat surlarga aylantirish uchun “siqib chiqarish” usuli bilan juftlashni ham keng qo‘llash yaxshidir.

Qoraqalpog‘iston sur qo‘ylari voyaga yetganda, eksterer va konstitutsiyasi jihatdan boshqa xil qorako‘l qo‘ylarga nisbatan mustahkam, tirik vazni og‘ir, juni uzun va qalin bo‘ladi. Kallasidagi qashqa sur belgisi umrining oxirigacha saqlanadi.

Qoraqalpog‘iston sur qo‘chqorlarining sof zot belgisi ular peshonasi va boshidagi olasidan bilish mumkin.

Xulosa. Qoraqalpog‘ sur qorako‘l qo‘ylarini saqlab qolish, mavjud rangbarangliklarni yanada takomillashtirish, sifatini oshirish, genetik imkoniyatlaridan to‘liqroq foydalanish, maxsulot sifatini oshirishga qaratilgan seleksiya-naslchilik ishlarining yuritilishi ushbu antiqa rangbaranglikdagi qo‘ylarni genofondini saqlab qolishga asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.A.Rahimov. Qorako‘lchilik. Toshkent “O‘qituvchi”. 1967.
2. Kukenov U. Sur rangli qorako‘l qo‘ylarining xususiyatlari. //Zooveterinariya. 2009. №5. 36 bet.
3. Ismailov M.Sh. Jun mahsulдорligini oshirishda biologik potentsialdan foydalanish. //Zooveterinariya. 2015. №9. 33-34 bet.
4. Turganbaev R.U. Qoraqalpog‘ tipiga mansub sur rangli qorako‘l qo‘ylarining mahsulдорligini takomillashtirish. //Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand 2017, 52 bet.
5. Turapov P. Eksportga yo‘naltirilgan sur qorako‘l yetishtirish texnologiyasi. Nomzodlik diss. Samarqand, 2008, 107 bet.
6. Tursunov X. Sur qo‘zilarida rangbaranglikning ifodalanishi va uni seleksiyalash xususiyatlari. Nomzodlik diss.avtoreferati, Tashkent, 2007 19 bet.

7. Usanov R. Qarnabcho‘l sharoitida sur korako‘l qo‘ylarini urchitish. Cho‘l-yaylov chorvachiligining ekologik asoslangan texnologiyalari. //Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining materiallari. Samarqand. 2009 yil 20-21 avgust. 121-126 betlar.

8. Xatamov A.X. Adir sharoitida turli etologik tipdagi qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarining bio–mahsuldorlik xususiyatlari. Avtoref. q/x f.f. d. diss. 2019. 39 bet.

9. Yusupov S.Yu., Gaziev A., Boboqulov N.A., Yuldashov N., Fazilov U.T., Hakimov O‘.N. va boshqalar. Qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo‘zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent.: 2015. 31 b.